

ABDULLA QODIRIY ASARLARINING O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549951>

Baxodirova Shaxlo Baxodirovna,

Chirchiq davlat Pedagogika instituti tayanch doktoranti,

Annotatsiya: *Abdulla Qodiriyning tilga, umumxalq tiliga, adabiy til va uning taraqqiyotiga, badiiy asar tilga munosabati, o'ziga xos jihatlari, ulardagi til birliklarining vazifalari tanlanishi, shirasi, o'rni, izohlari, tushunilishi, ta'sir doirasi, yoqimlilikiga, u yoki bu tilga aloqadorligi, uslubiy xoslanganligi, jonli so'zlashuvga – xalq tiliga yaqin yoki uzoqligi, mahalliy shevalarga taalluqlilik darajasi, o'zgarishlar, me'yoriy yoki me'yoriy emasligi, asarlar xalqchilligini ta'minlashdagi xizmatlari - Abdulla Qodiriyning umumxalq tili birliklaridan badiiy matn yaratishdagi mahorati juda jiddiy tadqiqotlarning tahlil manbai bo'lmish shu kunning eng dolzarb muammolaridandir. Maqolada shularning ba'zi jihatlari to'xtalib o'tamiz.*

Kalit so'zlar: *Adabiy til, sheva, xalqchil, badiiy matn, uslublar.*

Annotation: *Abdullah Qadiri's attitude to language, vernacular, literary language and its development, the language of the work of art, its peculiarities, the choice of functions of language units in them, juice, place, comments, understanding, scope, influence, attractiveness, this or that language relevance, stylistic specificity, proximity or distance to live speech – the language of the people, the degree of belonging to local dialects, changes, normative or non-normative, services in ensuring the popularity of works – in the creation of literary texts from the units of national language skill is one of the most pressing issues of the day, being the source of analysis of very serious research. Here are some of them:*

Key words: *Literary language, dialect, folklore, literary text, style.*

Abdulla Qodiriyning tilga, umumxalq tiliga, o'zbek adabiy tili, jonli so'zlashuv, badiiy til, matbuot va rasmiy til, hatto ilmiy til kabi uning ko'rinishlariga munosabati, uslublar, imkoniyatlaridan foydalanishga, til birliklarini uslublararo taqsimlashga, saralab ishlatishga, imkoniyatlarini namoyish etishga, shu yo'l bilan o'zbek adabiy tilining ham, umumxalq tilining ham boyishini ta'minlashga munosabati, ayniqsa, tilni boyitishdagi o'rni, nutq madaniyatini o'stirish borasidagi qarashlari, tilshunoslikni yangi fikrlar bilan to'ldirishga qaratilgan o'y-fikrlari, badiiy asar tili ustida ishlash bo'yicha amaliy faoliyatlari umuman, tildan foydalanishdagi mahoratlari kabi yana ko'p masalalar o'zbek adabiyotshunosligida ham, tilshunosligida ham ochilmagan bir qo'riq holatidadir.

To'g'ri, Abdulla Qodiriy ijodining asl holati ko'rini boshlaganidan (1920-22-yillardan – “O'tkan kunlar” romani nashr qilina boshlagan davr) to hozirgi kungacha, bu adibning asarlari haqida, ijodi haqida fikr yuritgan adabiyotshunos va tilshunoslar uning tilga, tildan foydalanishga munosabati, bu boradagi mahorati, asarlari tiliga e'tibor bilan qaraganligi, umumxalq tilining boyitish, unga sayqal berish, rivojlantirish yo'lidagi xizmatlari, asar tilining tushunarli, ravon, ta'sirli, mantiqli kabi sifatlarga ega bo'lishi kerakligini his qilib turib qalam tebratganligi kabi ko'p masalalar bo'yicha o'z fikrlarini

bayon etishini ham tamomila unutib qo‘ygan emaslar - yo‘l-yo‘lakay o‘z qarashlarini aytib o‘tganlar. Faqat adabiyotshunos yoki tilshunoslar emas, boshqa muxlislar – kitobxonlar ham Abdulla Qodiriy asarlari, ayniqsa, o‘zining shirali, mo‘jizakor tili bilan o‘qimishligi bilan o‘ziga xos xazina bo‘lganligini qayd etib o‘tganlari ko‘pchilikka ma‘lum. Jumladan, Jo‘ra Qori Bo‘takov: “Men shu unutilib borayotgan (albatta, u yerlarda) tilimizni saqlab qolish, bu bahonada o‘zbek adabiyoti, madaniyati bilan ularni tanishtirish maqsadida, avvalo, ularga hamisha o‘zaro o‘zbekcha xat yozishni targ‘ib qildim va o‘zbekcha kitoblar bosib tarqatishni jazm etdim. Qaysi kitobni nashr etishni o‘ylab, o‘quvchilarni qiziqtirish uchun, badiiy jihatdan yetuk, hayotiy, tili ravon, toza taraqqiypisand asar, deb tanilgan “O‘tkan kunlar” romanini birinchi galda qayta nashr etib, vatandoshlar orasida tarqatishni maqsad qilib qo‘ydim...”, deb g‘ururlanib gapiradi. (“Qodiriyning qo‘msab”, Xotiralar, T., 1994, 58-bet) yoki: Abdulaziz Muhammadkarimovning quyidagi hayajonli gaplari ham bu fikrimizni tasdiqlaydi: “Uch bo‘limdan iborat kitobni varaqlab chiqdim, kitob varaqlarining betlari dog‘ bo‘lib ketganiga hayron bo‘lib sababini so‘radim. – Men ham qiziqib onamdan so‘raganman. U kishi: “Bu dog‘lar kitobni o‘qigan odamlarning Otabek va Kumushga to‘kkan ko‘z yoshlarining dog‘i”, deb tushuntirgan edilar, - dedi...” 1958-yilga kelib “O‘tkan kunlar” to‘qson ming nusxada chop etildi. O‘sha kungacha ham bironta o‘zbek kitobi bunchalik kata nusxada bosilmagan edi... “O‘tkan kunlar”, chiqqach, talashib besh yuz (500) nusxa olib kelib, bir kunda sotib yuborganmiz” (“Qodiriyning qo‘msab”, 65-bet). Bunday fikrlarni albatta, yana ko‘plab keltirish mumkin. Hattoki, “O‘tkan kunlar” romanini ilk tahlil qilib, bu roman haqida ko‘pgina salbiy fikrlarni bildirgan adabiyotshunos S. Husayn ham asar tilini yuksak baholashga majbur bo‘lgan: “Hech shubhasiz, “O‘tkan kunlar” romani til e‘tibori bilan o‘zbek adabiyotida yuksak o‘rinni oladi, keng miqyosni ishg‘ol etadi” (“Sharq haqiqati” gazetasi, 1929-yil sonlari – 14 ta “O‘tkan kunlar” ham “O‘tkan kunlar” maqolasi).

Abdulla Qodiriyning yuqorida qayd etilgan kabi, ayniqsa, “O‘tkan kunlar” romani tiliga juda jiddiy e‘tibor berganligi ko‘pchilik tomonidan to‘la tan olingan.

Biroq, afsuski, shu kungacha Abdulla Qodiriy asarlarining til xususiyatlari, adibning til imkoniyatlaridan foydalanishdagi, shuningdek, ayniqsa, umumxalq tilini mumkin qadar omuxtalashtirishga harakat qilganligi kabi ko‘p jihatlar bo‘yicha yaxlit tadqiqotlar qilinmaganligi, faqat ayrim adiblarning, ba‘zi tadqiqotchilarning ishlari bilan cheklanganligi holati kishini o‘ylantiradi. Demoqchimizki, Abdulla Qodiriyning tilga, umumxalq tiliga, adabiy til va uning taraqqiyotiga, badiiy asar tilga munosabati, o‘ziga xos jihatlari, ulardagi til birliklarining vazifalari tanlanishi, shirasi, o‘rni, izohlari, tushunilishi, ta‘sir doirasi, yoqimlilikiga, u yoki bu tilga aloqadorligi, uslubiy xoslanganligi, jonli so‘zlashuvga – xalq tiliga yaqin yoki uzoqligi, mahalliy shevalarga taalluqlilik darajasi, o‘zgarishlar, me‘yoriy yoki me‘yoriy emasligi, asarlar xalqchilligini ta‘minlashdagi xizmatlari - Abdulla Qodiriyning umumxalq tili birliklaridan badiiy matn yaratishdagi mahorati juda jiddiy tadqiqotlarning tahlil manbai bo‘lmish shu kunning eng dolzarb muammolaridandir. Albatta, bu borada Izzat Otaxonovich Sulstonov, Umarali Normatov, A.Aliyev, Matyoqub Qo‘shjonov, Fathiddin Nasriddinov, Pirimqul Qodirov, Choriyeva

Zamira, Qodirova Xurshida kabi tadqiqotchilarning, shuningdek, bu kungacha Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyati, asarlari tili xususida fikrlar bildirgan boshqa o'ртоqlarning qilgan ishlari, qarashlari yangi, jiddiy tadqiqotlar uchun nazariy manba bo'lib xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Ayniqsa, adbiyotshunos Izzat Sultonovning “Adabiyot nazariyasi” kitobida Abdulla Qodiriy ijodiga munosabati, Pirimqul Qodirovning “Xalq tili va realistik proza” kitobidagi yozuvchi ijodiga munosabat, Fathiddin Nasriddinovning “Mahorat jilolari” risolasida adib ijodiy mahoratiga bergan bahosi kabilar keying ishlar uchun yo'riqnoma vazifasini bajarishi shubhasizdir. Xuddi shu kabi Abdulla Qodiriy tavalludining yuz yilligi munosabati bilan Toshkent davlat universiteti hozirgi o'zbek adabiyoti kafedrasida huzuridagi 20-30-yillar o'zbek adabiyotini o'rganuvchi ilmiy guruh tomonidan tayyorlangan “Abdulla Qodiriyning badiiy dunyosi” kitobi, ayniqsa, bu kitobning prof.Umarali Normatov tomonidan yozilgan “Adib estetikasi”, “Hayotning hajviy tahlili”, “Obid ketmon haqiqati” boblari; Murtazo Qarshiboyev tomonidan yozilgan “Bir bahs saboqlari”, H.Sultonov tomonidan yozilgan “Andisha” boblari ham ana shunday, ya'ni adibning tilga munosabati va til birliklari imkoniyatlaridan, umumxalq tili, xalq tilidan foydalanishdagi mahoratini o'rganishda muhim manba bo'lishi mumkin. Hayriddin Sultonovning “Andisha” maqola ilovasida Yusufbek xoji tomonidan aytilgan: “Biz hozir andishaning bandasi, o'g'lim..., bizning oiladan lavfzsizlik chiqishi menga ma'qul ko'rinmaydir”, yoki: “Bizning Marg'ilonda ham shunday kelinimiz bor ekan-ku, biz bilmay yurgan ekanmiz-da! Deb tevaragiga qarab kulindi va qo'lini duoga ochdi” jumalari haqidagi fikrlari ham ko'rsatadiki, Abdulla Qodiriy asarlari matnidagi har bir yirik sintaktik birlik, har bir jumla, kirish so'z, kiritmalar, har bir to'xtam, tinish belgisi, ajratilgan qism yoki undalmaning ishlatilishi chuqur tahlil etilishi, tadqiq qilinishi lozim. Zero, shundagina yozuvchining badiiy ijodidagi mahorati sirlari, uning umumxalq tili taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, o'zbek tilining imkoniyatlarining cheksiz ekanligini namoyish etishdagi o'rni, tilga munosabati yaxlit holda ochib berilgan bo'ladi. Ma'lumki, Alisher Navoiy ham o'zbek tilining boyligi haqidagi fikrlari bilan birga, bu tilda yozilgan o'z asarlari bilan o'zbek adabiy tili, umumxalq tili taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan.

Adib Abdulla Qodiriy ham o'z ijodiy faoliyatini shu kabi boshlagan. U ijodi davomida umumxalq o'zbek tilining nihoyatda imkoniyatlari keng ekanligini his etdi, bu tilga nisbatan o'z mehr-muhabbatini, hurmatini shakllantirib oldi, o'z tili boylıklaridan, imkoniyatlaridan g'ururlandi bu tilning har qanday murakkab fikr va nozik tushunchalarni ifodalashga yaroqli ekanligiga o'zida ishinch hosil qildi. Bu tilda har qanday janrda, uslubda asar yaratish mumkinligini, so'z san'ati durdonalarini, namunalarini ijod qilish mumkinligini to'la his qildi va o'z asarlari bilan buni isbotladi.

Abdulla Qodiriy yosh ijodkorlarga bag'ishlangan “Mayda hikoyalar yozganda so'zni qanday tejash kerak” maqolasida Chexovning so'z ishlatishdagi mahorati haqida gapirar ekan, “Chexov so'z to'g'risida kelganda haddan tashqari xasis, ortiqcha so'zlar sarf qilish u yoqda tursin, kerakliklaridan ham mumkin qadar qochishga harakat qiladi”,- deydi (Abdulla Qodiriy. Kichik asarlar, 200-bet).

Abdulla Qodiriy asarloari tiliga sayqal berish jarayonida so'z ishlatish masalasiga juda katta e'tibor bilan qaragan. Hikoyalarida, romanlari tilida buni kuzatish mumkin.

Hatto, hajviy asarlarida ham har bir soʻzga oʻziga xos vazifa yuklaydi, har bir birikmani, jumlani chuqur andisha bilan tuzadi.

Ana shuning uchun ham, nemis adabiyotshunoslaridan: Niota Tun hamda P.Kirxnerning “Oʻtkan kunlar” romani haqidagi, ayniqsa, tili haqidagi fikrlari juda oʻrinli ekanligini koʻramiz: N.Tun: “Shakllanib ulgurmagan yangi adabiy tilni rivojlantirishga katta eʼtibor berdi, yangi tasviriy vositalar qidirdi, fikrning aniqligi, soʻzlarning ixchamligi, soddaligini bunday vositalar uchun asosiy mezon qilib oldi” desa, P.Kirxner: “Qodiriy tarixiy materialni berishda hikoya qilishning sharqona uslubi bilan Valter Skott maktabi uslubini sanʼatkorona omuxta qilgan. Roman bu taxlit asarlardan turmushni haqqoniy tasvirlashi bilan, boʻyoqlar rang-barangligi, til ohangdorligi, ifodaviy-tasviriy vositalarning xilma-xilligi bilan faqlanadi” (Sh.Karimov “Dillardan-dillarga”, 16-b).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.V.Rahmon. “Oʻzbek romanchiligining shoh asarlari” (“Adabiyot, badiiyat, abadiyat”, T., 2004 y.)

2.Malik Rahmon. Qodiriyni qoʻmsab. “Toʻgʻrisoʻz ustoz” T., 1994-y. 49-bet.

3.I.Qoʻchqortoyev “A.Qodiriy asarlarining tili haqida” (Oʻzbek tili va stilistikasi”, T., 1972 y.

4.Abdulla Qodiriy “Diyori bakr” kichik asarlar toʻplami. “Yangi asr avlodi”, 2007-y.

5.Umarali Normatov. “Qodiriyning soʻnggi iltijosi” T., 2014-y.

6.Pirimqul Qodirov. Xalq tili va realistik proza, T., 1973 y.

7.Choriyeva Zamira Tirkashevna. “Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar” romanidagi maktublarning lugʻaviy, maʼnoviy va uslubiy xususiyatlari”, nomzod.diss. T., 2006 y.

8.Fathiddin Nasriddinov. “Mahorat jilolari” (risola), “Bilim jamiyati”, №18, 1974 y.

Ботаев М. Д., Садиков Ж. Д. ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИ ҚУРБОНИГА АЙЛАНИБ ҚОЛМАНГ! //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 252-255.